

Syādvāda: The Jain Doctrine of Relativity of Truth

স্বাধ্বাদ: জৈন দর্শনের আপেক্ষিক সত্যবাদ তত্ত্ব

Jayasree Modak

Supervisor: Dr. Bipad Bhanjan Pal

Abstract: An essential doctrine of Jaina philosophy is Syādvāda, which explains the relative and multidimensional nature of reality. The core foundation of this theory is Anekāntavāda, which posits that it is impossible to completely comprehend any object from a single perspective. Since human knowledge is limited, one can only perceive the partial attributes of an object. For this reason, Jaina philosophers consider every statement to be conditional or relative. The term 'Syāt' expresses this very relativity. According to Syādvāda, from a particular point of view, an object "is" (exists), from another viewpoint, it "is not" (does not exist), and sometimes it can be "indescribable" (avaktavya). This doctrine is analyzed through seven modes of predication, known as Saptabhaṅginaya. This paper discusses the origin of Syādvāda, its relationship with Anekāntavāda, Nayavāda, Saptabhaṅginaya, and its philosophical significance. Furthermore, the counter-arguments of Jaina philosophers against the criticisms of Bauddha and Vedānta philosophies have also been analyzed. The relevance of Syādvāda in fostering tolerance, recognizing pluralism, promoting intercultural understanding, and shaping a rational mindset in contemporary society is highlighted here. Consequently, Syādvāda is not merely a philosophical doctrine, but a vital philosophy of life for peace, coexistence, and mutual understanding in modern human society.

Keywords: Syādvāda, Anekāntavāda, Nayavāda, Saptabhaṅginaya, Avaktavya.

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে জৈন দর্শন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'জৈন' শব্দটি জিন শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। জি+নচ=জিন অর্থাৎ যিনি নিজের রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি শত্রুকে জয় করেছেন, তিনি জৈন। জিনস্য অনুযায়ীঃ = জৈনঃ। 'তত্ত্বার্থসূত্র' (1.1) গ্রন্থে জৈন বলতে বলা হয়, যাঁরা সাইকেল দর্শন, সঠিক জ্ঞান ও সঠিক আচরণের দ্বারা মুক্তির অনুসন্ধান পান— 'সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ'। আসলে জৈন দর্শন হল এমন এক দর্শন যেখানে বাস্তবতাকে একক দৃষ্টিকোন থেকে নয় বরং বহুমুখী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। জৈনদর্শনে স্বাধ্বাদ বা স্বাদাবাদ হল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ, যা চূড়ান্তভাবে 'অস্থির সত্যবাদ' বা 'সন্দেহবাদ' নামেও পরিচিত। সসীম জ্ঞানযুক্ত কোন মানুষের পক্ষেই বস্তুর অনন্ত ধর্মগুলি জানা অসম্ভব, তারা কেবল একটি বা কয়েকটি ধর্মকেই জানতে পারে। তাছাড়া, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ও একই বস্তু অভিন্ন ব্যক্তির কাছে অথবা ভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। লৌকিক জ্ঞানের কোন বিষয়ই দেশকালাতীত নয়, সবই দেশে এবং কালে অবস্থান করে। তাই জৈনগণের মতে, তাঁদের লৌকিক কোন বস্তুজ্ঞানই সামগ্রিক বা পূর্ণ জ্ঞান নয়, তা আংশিক জ্ঞানমাত্র—কোন বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। স্বাধ্বাদ বা স্বাদাবাদের প্রণেতা হলেন— মহাবীর, কুণ্ডকুন্দ সমস্তভদ্র, আকালঙ্ক, হেমচন্দ্র প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করগণ।

স্বাধ্বাদ-কে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে, জৈনদর্শনের মূলতত্ত্বঃ অনেকান্তবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যিক। স্বাধ্বাদে বস্তুর অনেক ধর্ম স্বীকৃত। সেকারণে স্বাধ্বাদ অনেকান্তবাদ নামেও আখ্যাত হয়ে থাকে। স্বাধ্বাদীর মতে— 'অনন্তং ধর্মাত্মকং বস্তু' অর্থাৎ বস্তু অনন্ত ধর্মযুক্ত। স্বাধ্বাদী বলেন, স্বাধ্বাদীর বস্তু এইরূপ, আবার বস্তুএরূপ। অস্তি চ নাস্তি চ। সুতরাং স্বাধ্বাদ অনেকান্তবাদ-একই কথা। কোন একরূপে নিশ্চিত নয়। 'অনেকান্ত' অর্থাৎ যা একান্ত নয় বা যা একদিক থেকে সীমাবদ্ধ নয়— "নৈকান্ততঃ সৎ নৈকান্ততঃ অসৎ"। কোন বস্তু একান্তভাবে না আছে, না নেই বরং তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কখনও আছে, কখনও নেই। জৈন ধর্মের চর্কিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন এই তত্ত্বটির প্রধান প্রচারক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে সত্য ও জ্ঞান সর্বদা সীমাবদ্ধ এবং আপেক্ষিক, এবং তা অরিহন্ত ছাড়া কেউ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে ঘট প্রভৃতি যা কিছু সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে কেবল মৃত্তিকাকেই সত্য বলে মনে করা হয়েছে। বিকার ঘটাদি নামরূপে অভিব্যক্ত মাত্র— "যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং, স্বাধ্বাতারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈতবে সত্যম্। (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/১/৪) অর্থাৎ,

ঘট প্রভৃতির যে পার্থক্য তা শুধু নাম ও আকারে, বস্তুতঃ তারা সবই মূৎপিণ্ড অতএব উপনিষদই যে একমাত্র নিত্য ও অপরিবর্তিত সত্য এবং যা অনিত্য ও পরিবর্তিত তা সত্য নয় বলে প্রচারিত।

যদিও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নিত্য ও অপরিবর্তিত বলে কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছুই নিত্য দ্রব্য নেই। পরিবর্তনশীল গুণই হল অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। তাঁদের মতে তাঁরা যখন মূর্তিকাকে দেখেন, কেবল তাঁর মধ্যে অবস্থিত মূর্তিকার গুণই পরিলক্ষিত হয়, গুণের অতিরিক্ত মূর্তিকা বলে কিছু নেই। কারণ মূর্তিকার গুণ থেকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘট বা সরা প্রভৃতি সৃষ্টি হয় এবং আবার সেগুলি পরিবর্তিত হয়।

অন্যদিকে জৈন দার্শনিকগণ বলেন, উপনিষদ ও বৌদ্ধমত সত্যের একটা বিশেষ দিক মাত্র দেখেন, কিন্তু সত্যের নানা দিক পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মতে সত্য একদিকে নিত্য, আবার অন্যদিকে অনিত্য বা পরিবর্তনশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মূর্তিকা যেমন সত্য তেমনি মূর্তিকার বিকার ঘট ও সত্য। মূর্তিকা দ্রব্য হলে ঘট প্রভৃতি হল তার বিভিন্ন অবস্থা। অন্যদিকে, ঘট তার বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তুলনায় অপরিবর্তিত, কিন্তু তার অবস্থাবলী পরিবর্তিত। এমন করেই নিত্য এবং অনিত্য নিয়ে সত্য প্রতিপাদিত। এই মতকে অনেকান্তবাদ বলা হয়। জৈনদের অনেকান্তবাদ আপেক্ষাতাবাদ পরিস্ফুট হয়েছে প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য সকল বস্তুর সাপেক্ষে। একটি বস্তুকে সঠিচভাবে জানতে হলে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকেই জানতে হবে, যা কেবলজ্ঞানী জিন-এর পক্ষেই জানা সম্ভব। এই জন্য জৈনগণ বলেন, 'যিনি একটি বস্তুকে জানেন, তিনি সব বস্তুকেই জানেন, এবং যিনি সব বস্তুকেই জানেন কেবল তিনিই একটি বস্তুকে জানেন'। [ভারতীয় দর্শন, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য]। আসলে লৌকিক জ্ঞানের সঠিক জ্ঞান নয় তা অন্ধব্যক্তির জ্ঞান সদৃশ। যেমন, কোন এক অন্ধব্যক্তি হস্তীর পদস্পর্শ করে বলে, হস্তীস্তু সদৃশ; আবার অপর কোন অন্ধব্যক্তি হস্তীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে বলে হস্তী পর্বত সদৃশ; কোন অপর অন্ধব্যক্তি হস্তীর লেজ স্পর্শ করে বলে; হস্তী রজ্জু সদৃশ; আবার অপর কোন অন্ধব্যক্তি হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করে বলে, হস্তী কুলাসদৃশ। এভাবে বিভিন্ন অন্ধব্যক্তি হস্তীর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শের মাধ্যমে হস্তীর আকার সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে সামগ্রিক সত্য বলে দাবি করে। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তের কোনটি সামগ্রিক সত্য নয়। সবই আংশিক সত্য অর্থাৎ বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে সত্য।

অন্ধব্যক্তিগণ আংশিক জ্ঞানকে সামগ্রিক জ্ঞানরূপে মনে করে একে অপরের সঙ্গে কলহ ও বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এরপর যখন কোন চক্ষুন্মান ব্যক্তি অন্ধব্যক্তিদের আংশিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করায়, তখন সেই অন্ধব্যক্তিদের মধ্যে সকল প্রকার মতভেদ দূর হয়। এভাবেই অন্ধব্যক্তির হস্তী জ্ঞানের ন্যায়, বিভিন্ন মতবাদকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ ও বিবাদের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক মতালম্বী নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে চরম সত্য জ্ঞান বলে দাবি করে। আসলে কোন পক্ষই জানেনা যে তার সিদ্ধান্ত 'একান্ত' বা একপক্ষ সিদ্ধান্ত যা আংশিক সত্য হলেও সমগ্র সত্য নয়। অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞতার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্তধর্মাবিশিষ্ট বস্তুর কেবলজ্ঞান লাভ করে জিনএ উন্নীত হয় এবং তখনই তাদের সকল প্রকার মতভেদ ও বিবাদের অবসান ঘটে। জৈনমতে, জগদ্বিশ্বয়ে যে সব বিভিন্ন মতবাদ প্রতিপাদিত হয়েছে, তার মূলে হচ্ছে একান্তবাদের দৃষ্টি ভঙ্গি। এই একান্তবাদের বিরুদ্ধেই জৈনগণ তাঁদের অনেকান্তবাদ প্রতিপাদন করেছেন।

জৈনদের অনেকান্তবাদ স্যাদবাদের সঙ্গে যুক্ত। এখন আমরা স্যাদাদ সম্পর্কে আলোচনা করব। স্যাদাদ জৈন দর্শনের একটি মৌলিক ও অনন্য তত্ত্ব। এটি জৈনদের 'নয়বাদ' অর্থাৎ বহুমুখী সত্যবাদ বা আপেক্ষিক বাস্তবতার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত। 'একদেশস্থিতস্যার্থস্য নয়ঃ'- অর্থাৎ বস্তুর এক অংশ বা এক দিককে অবলম্বন করে যেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেটি নয়। নয়ের অর্থ কোন বস্তুর সাপেক্ষে নিরূপণ। যে নীতি অনুসারে স্যাদাদের অনুকূলে বস্তুর স্বরূপ নিরাপদ হয় তাকে 'নয়' বলে। আসলে একটি বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে। সাধারণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে বস্তুর বিশেষ গুণ বা ধর্ম কে জানতে পারে। সসীম জীবের পক্ষে একাধারে বস্তুর সব গুণ জানা সম্ভব নয়। সর্বজ্ঞ পুরুষই কেবলজ্ঞানের দ্বারা বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম গুলিকে জানতে পারেন। কিন্তু কোন অল্পজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সব ধর্ম গুলি জানা সম্ভব নয়, সে কেবল বস্তুর একটি বিশিষ্টধর্মই জানতে পারে। কোন একটি বস্তুর অনন্তধর্মের মধ্যে একরূপ একটি বিশিষ্ট ধর্মের জ্ঞানকে বলে 'নয়'। আবার এই জ্ঞান প্রকাশক অবধারণ বা পরামর্শকেও 'নয়' বলা হয়।

এবার আসি 'স্যাদাদ' প্রসঙ্গে। স্যাদাদ জৈন ধর্মের একটি মূল দর্শনীয় তত্ত্ব যা সত্যের বহুমুখী এবং আপেক্ষিক ধর্মকে তুলে ধরে। 'স্যাদাদ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে যার 'স্যাৎ' মানে 'সম্ভবত' বা কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে আর 'বাদ' মানে 'তত্ত্ব' বা 'দৃষ্টি'। এই তত্ত্ব বলে যে বাস্তবতা একক দৃষ্টিকোণ থেকে

পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এবং প্রত্যেক বক্তব্য বা বিবৃতি শর্তসাপেক্ষ সত্য হতে পারে অর্থাৎ নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা প্রসঙ্গে সত্য হতে পারে। 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ সম্ভবত এই প্রকার অর্থ ধরে অনেকে স্যাৎবাদকে সংশয়বাদরূপে অভিযুক্ত করেছেন। এঁদের মতে, জৈনমত লৌকিকজ্ঞান মাত্রই সংশয়াত্মক জ্ঞান, অর্থাৎ সকল জ্ঞানই সম্ভাব্য কিন্তু সঠিক অর্থে, জৈন স্যাৎবাদে সংশয়বাদ পরিলক্ষিত হয় না। সংশয়বাদের অর্থ আমাদের সকল জ্ঞানই সম্ভাব্য জ্ঞান, কোন জ্ঞানই নিশ্চিত জ্ঞান নয়। জৈনরা কিন্তু এমন কথা বলেন না। তাই 'স্যাৎ' শব্দের দ্বারা জৈনরা লৌকিকজ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যতাকেই কেবল উল্লেখ করেছেন। ফলতঃ, জৈনরা এমন কথা বলেন না যে, সত্য নির্ণয় সম্ভব নয়। কাজেই জৈনদের স্যাৎবাদ সংশয়বাদ নয়।

অনেকে আবার 'স্যাৎ' শব্দটির দ্বারা অজ্ঞেয়বাদ কে স্বীকার করেন। কিন্তু জৈনগণ অজ্ঞেয়বাদকেও অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, অল্পজ্ঞ মানুষের পক্ষে সত্তা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানকে অসম্ভব বললেও, আংশিক জ্ঞানকে অসম্ভব বলেন না। কারণ জৈন মতে আংশিক জ্ঞান ও তো জ্ঞান। কাজেই, জৈনদের 'স্যাৎ' বা 'কোনরকম' কথার মাধ্যমে অজ্ঞেয়বাদ সূচিত হয় না, সূচিত হয় আপেক্ষিকতাবাদ। প্রত্যেক 'নয়'-এর আপেক্ষিক সত্যতাকে প্রকাশের জন্যই জৈনরা 'স্যাৎ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। ফলে স্যাৎবাদ অনুসারে প্রত্যেকটি 'নয়' শর্তাধীন এবং 'স্যাৎ' শব্দটি ঐ শর্তের বাচক। 'স্যাৎ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই একটি 'নয়' প্রমাণে পরিণত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন অক্ষব্যক্তি যদি বলেন 'হস্তী স্তম্ভবৎ' তাহলে তা একান্তবাদ দোষে দুষ্ট হবে। কিন্তু 'স্যাৎ' শব্দ যুক্ত করে যদি বলা হয় 'স্যাৎ হস্তী স্তম্ভবৎ' তাহলে তখন সেটিকে 'স্তম্ভবৎ' বলা হয়েছে, হস্তী সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে বলা হয় না। তাই এখানে একান্তবাদের কোন সম্ভবনা নেই। কাজেই, জৈন স্যাৎবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, লৌকিক জ্ঞান মাত্রই শর্তাধীনভাবে বা আপেক্ষিক ভাবে সত্য, সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নয়। জৈন দার্শনিক তাঁদের স্যাৎবাদকে সাতটি 'নয়' বা বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, যা সপ্তভঙ্গীনয় নামে পরিচিত। 'ভগবতীসূত্র' অনুযায়ী স্বয়ং মহাবীর 'স্যাৎঅস্তি' (সম্ভবত আছে), 'স্যাৎ নাস্তি' (সম্ভবত নেই), 'স্যাৎ অব্যক্তম্' (সম্ভবত অব্যক্তব্য) এই তিনটি ভঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ভঙ্গ ত্রয় কে মূলভঙ্গ বলা হয়। অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব ও অব্যক্ত এদের মিশ্রণের দ্বারা সাত প্রকার বিধেয় পাওয়া যায়—

1. স্যাৎ অস্তি (সম্ভবত আছে),
2. স্যাৎ নাস্তি (সম্ভবত নেই),
3. স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ (সম্ভবত আছে ও নেই),
4. স্যাৎ অব্যক্তম্ (সম্ভবত অব্যক্তব্য),
5. স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত আছে ও অব্যক্ত ও)
6. স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত নেই ও অব্যক্তব্য ও)
7. স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তম্ চ (সম্ভবত আছে ও নেই ও অব্যক্তব্য ও)

একাদশ শতকের দিগম্বর জৈন দার্শনিক অনন্তবীর তাঁর 'পরীক্ষামুখপঞ্জিকা বা প্রমেয়রত্নমালা' গ্রন্থে সপ্তভঙ্গীর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

“তদ্বিধানবিবক্ষয়াং স্যাদস্তীতি গর্তিভবেৎ।

স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যান্তন্নিষেধে বিবক্ষেতে॥

ক্রমোণাভয়বাঙ্গয়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্।

যুগপত্তদ্বিবক্ষয়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ॥

আদ্যাচ্যবিবক্ষয়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইয্যতে।

অন্ত্যাচ্যবিবক্ষয়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ॥

সমুচ্চয়েন যুক্তঞ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে॥” ইতি। (পরীক্ষামুখপঞ্জিকা)

অর্থাৎ, কোন বস্তুর বিধান বা অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে চাইলে 'স্যাদস্তি' এরূপ বলা হবে। তার নিষেধ প্রতিপাদনে 'স্যান্নাস্তি'। ক্রমে দুটি বলতে 'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ' প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমটি (অব্যক্তব্য) বোঝাতে পঞ্চম ভঙ্গি, দ্বিতীয়টি (নাস্তিত্ব) ও অবাচ্যক বোঝাতে ষষ্ঠ ভঙ্গি প্রযুক্ত হবে।

(১) **স্যাৎ অস্তি:** জৈন দর্শনের প্রথম পরামর্শ হল স্যাৎ অস্তি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'ঘটঃ অস্তি' তবে তার প্রকৃত অর্থ হবে কোন বিশেষ দেশ, কাল ও প্রসঙ্গে ঘটটি আছে। কিন্তু যখনই 'স্যাৎ ঘটঃ অস্তি' বললে হয়ে যাবে ঘটটি সম্ভবত আছে আবার নাও থাকতে পারে। এই কারণে সব সদর্থক পরামর্শের সাধারণ রূপ হল 'স্যাৎ অস্তি'।

(২) **স্যাংনাস্তি:** দ্বিতীয় পরামর্শ হল, 'স্যাং নাস্তি' অর্থাৎ এটি নঞর্থক অবধারণের সাধারণ রূপ। যেমন, যদি বলা হয় 'ঘটঃ নাস্তি' অর্থাৎ ঘটটি নাই। কিন্তু যদি বলা হয় 'স্যাং ঘটঃ নাস্তি' অর্থাৎ ঘটটি কোনভাবে আছে আবার নাই থাকতে পারে। বা বলা যায় মৃত্তিকা নির্মিত ঘট আছে কিন্তু রৌপ্য বা প্রস্তর নির্মিত ঘট নাই। সুতরাং অস্তি, নাস্তি ইত্যাদি এক একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সত্য কিন্তু সার্বিকভাবে সত্য নয়।

(৩) **স্যাং অস্তি চ নাস্তি চ:** তৃতীয় প্রকার পরামর্শ হল 'স্যাং অস্তি চ নাস্তি চ' একই সঙ্গে একটি বস্তুর সদর্থক ও নঞর্থক ধর্ম বা গুণ প্রকাশক অবধারণের সাধারণ রূপ। তাই কোন বস্তু সম্পর্কে কোন কিছু বলতে গেলে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও রূপ উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে বর্ণনায় ভ্রান্ত দেখা দেবে। যেমন— 'ফলটি লাল আবার লাল নয়'। জৈন মত অনুযায়ী বলতে হবে 'হয়তো ফলটি লাল এবং লাল নাও হতে পারে। একটি ফল লাল কিন্তু পরে সে হলদে হয়ে যেতে পারে। তাই কোন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করতে হলে অথবা বস্তুর সদর্থক ও নঞর্থক ধারণাকে সামগ্রিক ভাবে জানতে হলে এই জাতীয় পরামর্শের সাধারণ রূপ হল 'স্যাং অস্তি চ নাস্তি চ'।

(৪) **স্যাং অবজ্ঞব্যম্:** চতুর্থ পরামর্শ হল 'স্যাং অবজ্ঞব্যম্'। অর্থাৎ, জৈন মতে ঘটে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব বিধান ক্রমিকভাবে আরোপ না করে একসাথে আরোপ করা যায় না। কারণ পরস্পর বিরুদ্ধ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব যদি যুগপৎ বলা হয় তবে বস্তুর স্বরূপ অবর্ণনীয় হবে।

(৫) **স্যাং অস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ:** পঞ্চম পরামর্শটি হল 'স্যাং অস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ'। আসলে প্রথম প্রকার পরামর্শের সাথে চতুর্থ প্রকারের পরামর্শ যুক্ত করলে এই অবধারণটি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফলটি বিশেষ বিশেষ সময়ে সবুজ। কিন্তু সব অবস্থায় ফলটি কি রকম তার বর্ণনা করা যায় না। এই কারণে জৈন মতে 'হয়তো ফলটি সবুজ এবং অবজ্ঞব্য'। তাই পঞ্চম পরামর্শের রূপ হল— 'স্যাং অস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ'।

(৬) **স্যাং নাস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ:** ষষ্ঠ পরামর্শ হল 'স্যাং নাস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ'। দ্বিতীয় প্রকার পরামর্শের সাথে চতুর্থ প্রকার পরামর্শ যুক্ত করলে এই অবধারণটি পাওয়া যায়। যেমন, ফলটি সময় বিশেষে সবুজ নয়, কিন্তু সব অবস্থায় ফলটি কী রকম তা বর্ণনা করা যায় না। কারণ এই পরামর্শটিকে প্রকাশ করতে হলে আমাদের বলতে হয়, হয়তো ফলটি সবুজ নয় এবং অবজ্ঞব্য'। তাই এই পরামর্শের সাধারণ রূপ হল 'স্যাং নাস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ'।

(৭) **স্যাং অস্তি চ নাস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ:** সপ্তম প্রকার পরামর্শটি হল 'স্যাং অস্তি চ নাস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ'। এখানে তৃতীয় প্রকার অবধারণের সঙ্গে চতুর্থ প্রকার পরামর্শ যুক্ত হলে এই অবধারণটি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফলটি সময় বিশেষে সবুজ অথবা সময় বিশেষে সবুজ নয় এবং সব অবস্থায় ফলটি কী তা বলা যায় না। এই বক্তব্য প্রকাশ করতে বলা হয়েছে 'হয়তো ফলটি সবুজ এবং সবুজ নয় এবং অবজ্ঞব্য'। তাই সপ্তম প্রকার পরামর্শের সাধারণ রূপ হল 'স্যাং অস্তি চ নাস্তি চ অবজ্ঞব্যম্ চ'।

অতএব জৈনমতে 'নয়' বা শর্তাধীন পরামর্শ-এর সংখ্যা সাত। পরামর্শের সংখ্যা সাতের বেশি কখনও হবে না। কারণ, কোন বস্তুর অনন্ত ধর্ম থাকা সত্ত্বেও তাকে সাত প্রকার পরামর্শের মধ্যে যে কোন একটিকে ব্যবহার করতে হবে।

স্যাংনাস্তি-এর দার্শনিক গুরুত্ব:

স্যাংনাস্তির দার্শনিক গুরুত্ব অপরিমিত বলে মনে হয়। কারণ:

1. বৌদ্ধ ও বেদান্তী দার্শনিকগণ স্যাংনাস্তিকে বিরোধাত্মক সিদ্ধান্ত রূপে অভিহিত করেছেন। কারণ স্যাংনাস্তি জৈনগণ বস্তুর সত্তা এবং অসত্তা একত্ব ও অনেকত্ব, ভেদ ও অনেক, সামান্য ও বিশেষ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছে, যা অসম্ভব ও ন্যায়াশাস্ত্র বিরোধী। আসলে এই বিরুদ্ধ ধর্মের মতে আলোক ও অন্ধকার সহাবস্থান করতে পারে না। তাই বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি, জৈনদের স্যাংনাস্তিকে পাগলের প্রলাপ বলেছেন।

কিন্তু জৈনদের বিরুদ্ধে স্যাংনাস্তির প্রসঙ্গে যে অভিযোগ তা সঠিক নয়। স্যাংনাস্তি কখনই বলেনা যে একই বস্তুতে বিভিন্ন বিরুদ্ধধর্ম আশ্রিত থাকে। স্যাংনাস্তির গুঢ়ার্থ হল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে একই বস্তু বিরুদ্ধ ধর্ম রূপে উপলব্ধ হয়। দ্রব্যের দিক থেকে বস্তু নিত্য ও এক হলেও পর্যায়ের দিক থেকে তা অনিত্য ও অনেক। এভাবে বললে যুক্তিশাস্ত্রের কোন নিয়মই লঙ্ঘিত হয় না।

2. বেদান্তী মতে স্যাংনাস্তি যদি সকল বস্তুর সম্ভবমাত্র হয়, তবে স্যাংনাস্তি স্বয়ংই সম্ভব মাত্র হয়ে যাবে। ফলে স্যাংনাস্তি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, জৈন মতে 'স্যাং' শব্দটি

সম্ভাব্যতার বাচক নয়, তা হচ্ছে আপেক্ষিকতার বাচক। জৈনরা নিঃশর্ত সত্য বা পূর্ণ সত্যকে অস্বীকার করেন না। জৈনরা শুধু একথা বলেছেন যে, লৌকিক জ্ঞান মাত্রই খণ্ডিত, আংশিক ও শর্তাধীন। কেবলজ্ঞানী জিন্ নিঃশর্ত সত্য বা পূর্ণ সত্যজ্ঞানের অধিকারী।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে স্যাধ্বাদের গুরুত্ব:

সহনশীলতা ও বহুমতের স্বীকৃতি: বর্তমান সমাজে মতভেদ, ধর্মীয় সংঘাত আমাদের শেখায় যে, সত্য একপাক্ষিক নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও তা সঠিক হতে পারে। এটি সহিষ্ণুতা ও অন্তর্ভুক্তি বাদের ভিত্তি স্থাপন করে। তাছাড়া বর্তমান যুগে যেখানে মতবিরোধ হলে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেখানে দাঁড়িয়ে স্যাধ্বাদের আমাদের পরস্পর বিরোধী সত্যগুলোকে গ্রহণ কিভাবে করতে হবে তা শেখায়। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতি ও ভাষার মধ্যে বোঝাপড়া জরুরি। স্যাধ্বাদের এই আন্তঃসাংস্কৃতিক সমঝোতার ভিত্তি স্থাপন করে। কারণ— “Truth is many-sided (Anekanta).”

তাই স্যাধ্বাদের আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে কেবল মাত্র দার্শনিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে না বরং এটি একটি জীবন দর্শন ও বটো এর মাধ্যমে মানুষ সহিষ্ণু, যুক্তি প্রবন ও মানবিক হতে শেখে। স্যাধ্বাদের-ই সমাজকে শান্তি ও সমঝোতার পথ নির্দেশ করে।

Endnotes

1. উমাস্বামী-তত্ত্বার্থসূত্র
2. মল্লিসেন-স্যাধ্বাদমঞ্জরী
3. মানিক্যানন্দি-পরিক্ষামুখসূত্র

Bibliography

- সেন দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫
- ভট্টাচার্য্য অমিত, ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, সংস্কৃত বুক ডিপো
- ভট্টাচার্য্য সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০
- চক্রবর্তী নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, মিনার্ভা লাইব্রেরী, ১৯৯৭
- ত্রিপাঠী যদুপতি ও ত্রিপাঠী অশ্রুলেখা, ভারতীয় দর্শন পরিচয়, বি.এন.পাবলিকেশন্স, ২০০৬
- বাগচী দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৮
- উপাধ্যায় বলদেব, ভারতীয় দর্শন, শারদামন্দির, বারাণসী, ১৯৬০
- সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জৈনদর্শন
- মতিলাল বি.কে., The Central Philosophy of Jainism